

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
317 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI EKSPERTIZADAN O'TKAZISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti
"Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti" ixtisosligi bo'yicha 3-kurs
tayanch doktoranti.
ORCID: 0009-0003-1642-4879

Annotatsiya: Ushbu maqola tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan. Unda innovatsion faollikning pastligi, resurslardan foydalanish samaradorligi va ilmiy-tadqiqot natijalarining tijoratlashtirilishi muammolari tahlil qilinadi. Loyihalarni baholash bosqichlari, xususan, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorlik mezonlari asosida ekspertizadan o'tkazish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash strategiyalari hamda xalqaro tajribalar keltirilgan. Ushbu mexanizm innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, tadbirkorlik subyektlari, innovatsion loyihalar, ekspertiza mexanizmi, samaradorlikni oshirish, iqtisodiy samaradorlik, ilmiy-tadqiqot ishlari, resurslardan foydalanish, qishloq xo'jaligi, texnologik yangilik, integratsiya strategiyalari, xalqaro hamkorlik, innovatsion mahsulotlar, tijoratlashtirish, ekologik samaradorlik.

Abstract: This article is devoted to the issues of increasing the efficiency of innovative activities by improving the mechanism for examining innovative projects in business entities. It analyzes the problems of low innovative activity, resource efficiency, and commercialization of research results. The stages of project evaluation, in particular, the processes of examination based on the criteria of economic, social, and environmental efficiency, are covered. Strategies for integrating science, education, and production in agriculture, as well as international experience, are also presented. This mechanism is important for accelerating innovative development and increasing economic efficiency.

Keywords: innovative activities, entrepreneurial entities, innovative projects, expertise mechanism, efficiency improvement, economic efficiency, scientific research, resource use, agriculture, technological innovation, integration strategies, international cooperation, innovative products, commercialization, environmental efficiency.

Аннотация: Статья посвящена вопросам повышения эффективности инновационной деятельности путем совершенствования механизма экспертизы инновационных проектов в хозяйствующих субъектах. Анализируются проблемы низкой инновационной активности, ресурсоэффективности и коммерциализации результатов исследований. Освещены этапы оценки проекта, в частности процессы проведения экспертизы по критериям экономической, социальной и экологической эффективности. Также представлены стратегии и международный опыт интеграции науки, образования и производства в сельском хозяйстве. Этот механизм важен для ускорения инновационного развития и повышения эффективности экономики.

Ключевые слова: инновационная деятельность, предпринимательские субъекты, инновационные проекты, механизм экспертизы, повышение эффективности, Экономическая эффективность, Научные исследования, использование ресурсов, сельское хозяйство, технологические инновации, интеграционные стратегии, международное сотрудничество, инновационная продукция, коммерциализация, экологическая эффективность.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotini hozirgi bosqichda rivojlantirish shartlari orasida iqtisodiy xarakterdagi kamchiliklar katta ahamiyatga ega bo'lib, ular orasida mutaxassislarning ko'pchiligiga quyidagilar kiradi: innovatsion faollikning past darajasi va resurslardan foydalanish samaradorligi; ishlab chiqarishning past innovatsion va texnologik darajasi; innovatsiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishning samarali tizimi shakllanmaganligi va boshqalar.

Ilmiy-tadqiqot, ta'lim va axborot-maslahat xizmatlarini ko'rsatishni o'zaro bog'laydigan qishloq xo'jaligiga oid bilim va axborotlarni tarqatish bo'yicha samarali tizimning yo'qligi sohani ilmiy asosda rivojlantirishdagi eng jiddiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirda ilmiy-tadqiqotlar uchun davlat investitsiyalari darajasi qishloq xo'jaligi umumiy budjetining 0,2 foizini tashkil etadi[1].

Ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarning samarali mexanizmlari mavjud emasligi davlat tomonidan moliyalashtirilgan ilmiy-tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy qilishni sezilarli darajada cheklamoqda.

Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat ta'minoti, ta'lim, malaka oshirish va axborot-maslahat xizmatlari sohalarida zamonaviy, integratsiyalashgan va moslashuvchan tizimni yaratish mazkur ustuvor yo'nalishning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Temirkulov A., Fozilov H. va Yakubov V. kabi mualliflarning tadqiqot ishlarida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri – kichik biznesning innovatsion faoliyatini samarali boshqarishning o'ziga xos jihatlari, sohada amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, ularning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari ishlab chiqilib, mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari yoritilgan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish jarayonini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda tizimli yondashuv qo'llanilib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorlikni tahlil qilish mezonlari ishlab chiqilgan. Loyihalarni baholash bosqichlari, jumladan, tayyorgarlik, baholash, umumlashtirish, yakuniy qaror qabul qilish va nazorat jarayonlari ko'rib chiqilgan. Maqsadli ko'rsatkichlarni aniqlash uchun statistik tahlil va xalqaro tajribalar o'rganilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi sohasida ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilib, innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy yondashuv asosida tavsiyalar berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy iqtisodiyotning tashqi omillarga qaramligining kuchayishi beqarorlik va inqirozlarni keltirib chiqaradi. Mahalliy tadbirkorlik subyektlarida ishlab chiqarishni texnologik va tarkibiy modernizatsiya qilish, yangi tovar bozorlarini shakllantirish va rivojlantirish vazifalarini hal qilish uchun yetarli iqtisodiy motivlar mavjud emas. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy fondlarning eskirish tendensiyasi mavjud. Bu iqtisodiyotning rivojlanishsiz o'sishidan dalolat beradi, ya'ni barqarorlik va uni innovatsion asosda rivojlantirish istiqbollari va barcha darajadagi (davlat - hudud - sanoat - korxonalar) raqobatbardoshligini oshirishga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xarita"sida qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (Lex.uz, 2019).

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Asos (2018-y.)	2021-yilga maqsad	2025-yilga maqsad	2030-yilga maqsad
1	Qishloq xo'jaligida fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalashtiruvchi Kengash tashkil etish va ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishning o'rta muddatli tizimini joriy etish	—	Ilmiy-tadqiqotlarni moliyalashtirishning 2019 — 2021-yillarga mo'ljallangan o'rta muddatli budjeti tasdiqlanadi va amalga oshiriladi	Kelgusi uch yillik davr uchun ilmiy-tadqiqotlarni moliyalashtirishning o'rta muddatli budjeti ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi	Kelgusi uch yillik davr uchun ilmiy-tadqiqotlarni moliyalashtirishning o'rta muddatli budjeti ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi
2	Agrobiznes sohalarida band bo'lgan o'quv yurtlari bitiruvchilari sonining o'sishi	2 180 nafar	10 %	30 %	50 %
3	Maslahat va qo'shimcha xizmatlardan foydalana oladigan fermerlar sonining o'sishi	51,1 ming nafar	10 %	35 %	50 %
4	Bilim tarqatish va axborot-maslahat markazlari xizmatlaridan qanoatlantirilgan fermerlar sonining o'sishi	41,1 ming nafar	20 %	40 %	80 %

Ushbu ma'lumotlarga asosan O'zbekiston qishloq xo'jaligida fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalashtiruvchi Kengash tashkil etish va ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishning o'rta muddatli tizimini joriy etish ko'z da tutilgan. Bu esa ushbu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini yanada samarali tashkil etishga sabab bo'ldi.

O'zbekistonda 2023-yilda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati sohalarida 142 ta loyihalarda 1,1 mlrd. dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb qilindi[3]. Xususan, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi (JICA) ishtirokida "Meva-sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjiri yaratishni rivojlantirish (2-bosqich)" loyihasida 200 mln doll. (15.03.2023-y. PQ-96-son¹), Xalqaro taraqqiyot uyushmasi

1 <https://lex.uz/docs/6408097>

hamda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokida “Chorvachilik sohasini rivojlantirish (2-bosqich)” loyihasida 240 mln dollar (06.07.2023-y. PQ-211-son²).

O‘zbekiston iqtisodiyotining alohida tarmoqlarining iqtisodiy holati asosan tadbirkorlik subyektlarining rivojlanish sur‘ati va ko‘lami bilan belgilanadi. Bu tadbirkorlikda innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratish zarurligini taqozo etadi, uning tarkibiy qismi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan innovatsion jarayonlar samaradorligini oshirishning ilmiy asoslangan tahliliy ta‘minoti hisoblanadi[4].

Innovatsion faoliyat samaradorligini uning tarkibiy qismlari bo‘yicha oshirishga ta‘sir etuvchi chora-tadbirlar kompleksini shakllantirish mamlakatimiz olimlarining tadqiqotlari natijalari asosida amalga oshirildi. Tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyati samaradorligining tarkibiy qismlari bo‘yicha umumlashtirilgan va tizimlashtirilgan, uni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Tadbirkorlik subyektlarining tarkibiy qismlari bo‘yicha innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar kompleksi [5].

Tadbirkorlik subyektlari innovatsion faoliyati samaradorligining tarkibiy qismi	Innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish chora-tadbirlari
Iqtisodiy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korxonada uchun nomoddiy aktivlarni sotib olish va rivojlantirish. 2. Ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, mexanizatsiyalash va yordamchi ishlar bo‘yicha innovatsion ishlanmalarni joriy etish. 3. Tahlil qilish, hisobga olish va zarur hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun axborotni qayta ishlash jarayonini kompyuterlashtirish. 4. Ishlab chiqarish jarayonini yuqori ilmiy va texnologik darajadagi nazorat o‘lchash asboblari bilan ta‘minlash. 5. Ilmiy-texnik tadqiqotlar natijalarini joriy etish jarayonini tezlashtirish. 6. Korxonada patent va litsenziyalash faoliyatini faollashtirish. 7. Innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) chiqarilishi hisobiga sotish hajmining oshishi. 8. Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalaniladigan eskirgan uskunalarni almashtirish.
Marketing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innovatsion mahsulotlarga (ishlarga, xizmatlarga), iste‘molchilarning so‘rovlariga bo‘lgan talab bo‘yicha marketing tadqiqotlari. 2. Mamlakat tashqarisida va ichki bozorda sotiladigan innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) hajmining o‘shishi. 3. Korxonada yangidan joriy etilgan innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar)ning chiqarilishini ta‘minlash. 4. Korxonaning innovatsion mahsulotlari (ishlar, xizmatlar) turlarini kengaytirish.
Ilmiy va texnologik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tadbirkorning o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib ilmiy tadqiqotlar olib borish. 2. Amalga oshirilgan shaxsiy innovatsion ishlanmalar sonini ko‘paytirish. 3. Innovatsion ishlanmalarni olish va ularni korxonada joriy etish bo‘yicha ishlarni faollashtirish. 4. Kiritilgan yangi texnologik jarayonlar sonini ko‘paytirish.

2 <https://lex.uz/uz/docs/-6522813>

Moliyaviy	<ol style="list-style-type: none">1. Innovatsion faoliyatni o'z, jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish hajmini oshirish.2. Innovatsion faoliyatga investitsiyalarning potentsial manbalarini optimallashtirish (qarz olingan va jalb qilingan mablag'larning rentabelligi o'z mablag'lari rentabelligidan oshishi kerak).3. Nomoddiy aktivlardan foydalanish darajasini oshirish va ularning rentabelligini ta'minlash.5. Innovatsion faoliyatni moddiy-texnik ta'minlashni oqilona tashkil etish.6. Korxonada innovatsiyalarni moliyalashtirishda faktoringdan foydalanish.
Ijtimoiy	<ol style="list-style-type: none">1. Avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash bilan qamrab olingan ishchilar sonini ko'paytirish, bu ularning mehnat sharoitlarini yaxshilash.2. Yangi texnologik jarayonlarni joriy etish va ish joylarini himoya vositalari bilan qo'shimcha jihozlash hisobiga xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish.3. Innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish.4. Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha korxonaning ish vaqti va ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanishni ta'minlash.5. Yuqori malakali kadrlar tomonidan innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash.6. Innovatsion mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonada xodimlarining malakasini tizimli ravishda oshirish.
Resurs	<ol style="list-style-type: none">1. Resurs tejavchi texnologik jarayonlarni amalga oshirish.2. Innovatsion texnologik jarayonlarni ishlab chiqish va joriy etish.3. Materialni tejavchi va energiya tejavchi texnologiyalardan foydalanish hisobiga innovatsion mahsulotlarning moddiy rentabelligini oshirish.4. Ikkilamchi moddiy va energiya resurslaridan (chiqindilar, qo'shimcha mahsulotlar va qo'shimcha mahsulotlar) ishlab chiqarishda foydalanish.5. Kam chiqindi va chiqindisiz ishlab chiqarishni amalga oshirish.6. Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha turdagi resurslar xarajatlarini kamaytirish.7. Moddiy-texnika resurslari zaxiralarini qisqartirish va resurslarni sotib olish, saqlash va ulardan foydalanishni oqilona tashkil etish.
Ekologik	<ol style="list-style-type: none">1. Atmosferaga, yerga va suvga ekologik zararli chiqindilarni kamaytirish maqsadida innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish.2. Ekologik zararli chiqindilarni ishlab chiqarishda hisobga olish, zararsizlantirish va ulardan foydalanish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish.3. Ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin bo'lgan chiqindilarni tegishli holatga keltirish uchun ishlab chiqarish maydonchalarini tashkil etish.4. Zararli va xavfli ishlab chiqarish chiqindilarini hisobga olish, ularni yig'ish, saqlash, tashish va yo'q qilishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Yuqorida aytib o'tilganidek, tadbirkor uchun samarali bo'lgan innovatsion loyiha boshqa tadbirkor uchun obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra samarasiz bo'lishi mumkin (hududiy joylashuvi, moddiy-texnika bazasining holati, xodimlarning malaka darajasi va boshqa omillar). Shu bilan birga, umuman tadbirkor uchun samaradorligini isbotlagan loyiha uning boshqa ishtirokchilarining maqsad va manfaatlariga javob bermasligi mumkin.

Shularni hisobga olib, tadbirkorlik subyekti yoki boshqa iqtisodiy tizim darajasida birinchi navbatda amalga oshirish uchun mo'ljallangan loyihalarni tanlash zarurati tug'iladi. Bu resurslar,

muddatlar, maqsadga yo'naltirilganlik va boshqa omillar bo'yicha mavjud cheklovlarni hisobga olish va innovatsion faoliyat xavfini kamaytirish imkonini beradi. Qoida tariqasida, bunday tanlov loyiha ekspertizasi natijalarini olish asosida amalga oshiriladi.

Shuning uchun innovatsion loyihani ekspertizadan o'tkazish ancha qiyin va ko'p vaqt talab qiladigan ishdir. U ustida ishlayotganda, loyiha shaklida taqdim etilgan innovatsion g'oyaning potentsialini, loyiha jamoasining salohiyatini, innovatsiyaga investitsiyalarning iqtisodiy maqsadga muvofiqligi va tavakkalligini va innovatsiyaning ta'sirini baholash kerak.

Agar innovatsion loyihani budjet, budjetdan tashqari yoki boshqa qo'llab-quvvatlash shakllari to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, o'zgartirilgan sharoitlarda uning samaradorligi ko'rsatkichlarini qayta hisoblash amalga oshiriladi[6].

Shuningdek, loyihalar samaradorligini baholashda ularni amalga oshirish bilan bog'liq xavflarga alohida e'tibor qaratish lozim. Har qanday xavf darajasi korxonaga uchun juda yuqori bo'lgan hollarda uni maqbul darajaga tushirish uchun choralar ko'rish kerak. Bunday chora-tadbirlar loyiha ishtirokchilari o'rtasida risklarni taqsimlash, sug'urta qilish, risklarni mahalliyashtirish va professional adabiyotlarda tavsiflangan va tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga qo'llaniladigan boshqa usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Xatarlarga qarshi samarali choralar ko'rish mumkin bo'lmagan loyihalar rad etilishi kerak.

Tadbirkor innovatsion loyihalar ekspertizasining ma'lum bosqichida maxsus vositalar yordamida ekspert baholarini qayta ishlash zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu bosqichni baholash bosqichiga nisbatan vaqtida amalga oshirish ketma-ket parallel sxema bo'yicha amalga oshiriladi.

Xususan, baholash bosqichi loyihaning belgilangan mezonlar tizimi asosida korxonaning maqsadlari va resurs imkoniyatlariga muvofiqligini ball asosida baholashni nazarda tutadi.

Innovatsion loyihaga investitsiyalarning samaradorligini baholash ekspertlar xulosalarining izchilligi shartlarini tekshirishni ta'minlaydigan maxsus asboblarga to'plamidan foydalangan holda ekspert baholashlarini qayta ishlashni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion faollikning past darajasi, resurslardan foydalanish samaradorligining yetarli emasligi, hamda ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish jarayonidagi kamchiliklar innovatsion rivojlanishning asosiy to'siqlari hisoblanadi. Shuningdek, ishlab chiqarishning texnologik darajasini oshirish va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirish zarurligi ta'kidlandi.

Innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazishning kompleks mexanizmi taklif etildi. Bu mexanizm loyihalarni tanlash va baholash jarayonining samaradorligini oshirish uchun bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi: tayyorgarlik, baholash, umumlashtirish, yakuniy qaror qabul qilish va nazorat. Baholash jarayonida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik mezonlardan foydalanish, shuningdek, loyiha tavakkalchiligini kamaytirish uchun chuqur tahlil o'tkazish zarur.

Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash orqali innovatsion salohiyatni kuchaytirishning ahamiyati alohida qayd etildi. Xalqaro tajribalarga asoslanib, resurs tejamkor texnologiyalarni joriy qilish va ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirishni tezlashtirish muhimligi ko'rsatib o'tildi.

Takliflar:

Ekspertiza tizimini takomillashtirish: Innovatsion loyihalarni baholash uchun standartlashtirilgan mezonlar tizimini ishlab chiqish va amalga tatbiq etish zarur.

Malakali mutaxassislar tayyorlash: Innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini joriy etish kerak.

Ilmiy-tadqiqot va ishlab chiqarish aloqalarini mustahkamlash: Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirishni rag'batlantirish va innovatsion mahsulotlarning bozorga chiqishini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish lozim.

Davlat-xususiy hamkorlikni rivojlantirish: Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Resurs tejamkor texnologiyalarni rivojlantirish: Iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va keng joriy etish zarur.

Yuqoridagi xulosalar va takliflarni amalga oshirish tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishga, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga hamda mamlakatning raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son. <https://lex.uz/docs/-4567334>
2. Temirkulov, A., Fozilov, H., & Yakubov, V. (2022). THE ISSUES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE BUSINESS ENTITIES IN FERGANA REGION. Global Book Publishing Services, 1-106.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari (stat.uz).
4. Qasimov, B. (2022). AGROBIZNESDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLİYALASHTIRISH HAQIDA. Академические исследования в современной науке, 1(19), 341-343.
5. П..П. Микитюк дисертация оцинювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект. Тернопіль – 2018. Ст-184-185
6. Микитюк П. П. Управління проектами : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : THEU, 2014. – 270 с.
7. Ibrahimovich, R. B., Ugli, I. B. B., & Ugli, I. B. B. (2023). INNOVATIVE REFORMS IN AGRICULTURE DEVELOPMENT. The American Journal of Management and Economics Innovations, 5(03), 9-13.
8. Rahimov, B. I., Yoldashev, B. S., & Ibrahimov, B. B. (2023). THE NEED TO ORGANIZE A CLUSTER IN THE AGRICULTURAL NETWORK. International Journal Of Management And Economics Fundamental, 3(02), 9-19.
9. Mamadraximovich, E. N., & Otabekovich, T. O. (2022). KICHIK BIZNES KORXONALARI FAOLIYATIGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(8), 35-38.
10. Usmanov, I. A., & Tursuna, K. (2023). BASIC PRINCIPLES OF ORGANIZING THE INNOVATION ACTIVITY OF SMALL BUSINESS SUBJECTS IN THE CONSTRUCTION FIELD. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 546-550.
11. <https://www.agro.uz/charts/>
12. Lex.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

